

BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE THORNTHWAITTE PARA O MUNICÍPIO DE TARAUCÁ – ACRE NA AMAZÔNIA SUL OCIDENTAL

Pétrik Alves Cavalcante¹, Emanuel Moraes de Souza², José Epitácio dos Santos Neto³, Margarida Gama de Almeida⁴, Nicolas Thiago Silva Ferreira⁵, Kelly Nascimento Leite⁶

¹Graduando em Engenharia Agrônômica. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, petrik.cavalcante@gmail.com; ²Graduando em Engenharia Agrônômica. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, Emanuel.souza@gmail.com; ³Graduando em Engenharia Agrônômica. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, jose.epitacio@sou.ufac.br; ⁴Graduando em Engenharia Agrônômica. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, margarida.almeida@sou.ufac.br; ⁵Graduando em Engenharia Agrônômica. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, Nicolas.thiago@sou.ufac.br; ⁶Professora Adjunta, CMULTI, Campus Floresta-UFAC, kelly.leite@ufac.br

Resumo

O clima de uma determinada região refere-se à análise média das condições atmosféricas durante um período específico. As condições meteorológicas, principalmente a disponibilidade hídrica e as condições climáticas influenciam diretamente a atividade econômica da produção agropecuária. Este trabalho objetiva apresentar o balanço hídrico e a classificação climática utilizando a metodologia de Thornthwaite (1955) para o município de Tarauacá - AC. Foram empregados dados históricos referentes ao período de 1970 a 2022, abrangendo a precipitação média mensal e a evapotranspiração potencial. O clima foi classificado como úmido com pequena ou nenhuma deficiência hídrica, megatérmico e ETo bem distribuída ao longo do ano.

Palavras-chave — Evapotranspiração, Precipitação, clima, déficit hídrico.

Abstract

The climate of a given region refers to the average analysis of atmospheric conditions during a specific period. Meteorological conditions, mainly water availability and climatic conditions directly influence the economic activity of agricultural production. The goal of this work is to present the water balance and climate classification determined by Thornthwaite (1955) for the municipality of Tarauacá - AC. Historical data were used for the period from 1970 to 2022, covering average monthly precipitation and

evapotranspiration. The climate was classified as humid with little or no water deficit, megathermal with ETo well distributed throughout the year.

Key words — Evapotranspiration, Precipitation, climate, water deficit.

1. INTRODUÇÃO

O clima de uma determinada região refere-se à análise média das condições atmosféricas durante um período específico. Esse estudo requer a abrangência do maior número possível de dados [1].

A atividade econômica da produção agropecuária é altamente influenciada pelas condições meteorológicas, especialmente no que diz respeito à disponibilidade hídrica [2] e às condições climáticas, que afetam o desenvolvimento dos organismos vivos em seus respectivos ambientes [3]. Importa destacar que cada cultura apresenta comportamentos distintos e requisitos específicos para seu crescimento e desenvolvimento, dependendo dos fatores climáticos e ambientais [3]. No entanto, o setor agropecuário tem adotado tecnologias visando otimizar a produtividade, como a aplicação de engenharia genética para criar novas espécies com maior eficiência no uso da água, além da implementação de novas técnicas de plantio e manejo.

Em 1941, Charles Warren Thornthwaite introduziu o conceito de evapotranspiração potencial e balanço hídrico, desenvolvendo métodos elaborados para sua quantificação e

estimativa. Ele comparou a evapotranspiração potencial com a precipitação em diversas regiões do mundo, buscando obter índices de umidade, dado que o excesso ou a deficiência de água ocorrem em diferentes localidades e estações do ano. Esse trabalho resultou na proposição de uma nova classificação climática global, fundamentada nos conceitos de evapotranspiração potencial através do balanço hídrico [4].

O Balanço Hídrico Climatológico (BHC), elaborado por [5] foi concebido para determinar o regime hídrico de uma localidade, dispensando a necessidade de medições diretas das condições do solo. Esse método possibilita a avaliação da quantidade de água presente no solo, disponível para as plantas, enquanto também identifica períodos excessivamente úmidos ou secos ao longo de um determinado intervalo de tempo [6].

O balanço hídrico climatológico é uma das várias maneiras de se monitorar a variação do armazenamento de água no solo. A partir do suprimento de água ao solo, via precipitação ou irrigação, da demanda atmosférica e da capacidade de água disponível, o balanço hídrico fornece estimativas da evapotranspiração real, da deficiência e do excedente hídrico e do armazenamento de água no solo. O balanço hídrico assim calculado torna-se um indicador climatológico da disponibilidade hídrica em uma região [7], o que é fundamental no planejamento das atividades agrícolas.

Portanto esse trabalho tem como objetivo realizar o balanço hídricos do município de Tarauacá, localizado no estado do Acre, assim como determinar o clima predominante na região através da metodologia de THORNTHWAITE

2. MATERIAL E MÉTODOS

O balanço hídrico climatológico deste estudo, foi realizado para o município de Tarauacá localizado a noroeste no estado do Acre no Brasil. Apresenta-se a 381 km de distância da capital do estado, Rio Branco. Os municípios limítrofes são Ipixuna, Eirunepé e Envira (AM), ao norte (N), Jordão, ao sul (S), Feijó, ao leste (L), Cruzeiro do Sul, Porto Walter, a oeste (O) e Marechal Taumaturgo ao sudoeste (SO) [8], conforme a figura 1.

Figura 1. Localização do município de Tarauacá no estado do Acre.

Apresenta coordenadas de Latitude: -8.13562 , Longitude: $-70.765\ 8^{\circ}\ 8'\ 8''$ Sul, $70^{\circ}\ 45'\ 54''$ Oeste e uma expansão territorial de $20.169,485\ \text{km}^2$, representando aproximadamente 10,5% do total da área do estado do Acre. Conta com aproximadamente 43.467 habitantes, e apresenta como densidade demográfica $2,16\ \text{hab}/\text{km}^2$ [8].

A classificação climática de Thornthwaite considera quatro letras, sendo a primeira associada ao índice de umidade, a segunda ao índice de aridez, a terceira indicando a eficiência térmica, e a quarta apontando a porcentagem da eficiência térmica no verão em relação à ETo [5]. Conforme destacado por [9], a classificação de Thornthwaite é mais eficaz na detecção de pequenas variações espaciais climáticas.

Para os cálculos de balanço hídrico climatológico, foram utilizados registros de precipitação referente ao período de 1970 a 2022, que foram adquiridos do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET [10], sendo a capacidade de armazenagem de água no solo de 125 mm. Para obtenção do balanço hídrico climático foi feito o uso do aplicativo de planilhas eletrônicas do software Excel, sendo os procedimentos oriundos do método proposto por Thornthwaite e Mather (1955) [5].

Desse modo, foram obtidos os valores de: índice hídrico (IH), sendo a relação entre o excedente hídrico (EXC) e a evapotranspiração potencial (ETP), onde o resultado é representado em porcentagem; índice de aridez (IA), que expressa a deficiência hídrica em porcentagem da evapotranspiração potencial; O índice de umidade (IM) relaciona os índices anteriores, onde, a partir do método proposto por Thornthwaite [5] foi possível a classificação climática. Segue as equações de índice hídrico (IH), índice de aridez

(IA) e índice de umidade (IM), respectivamente: $IH=100 \times EXCETP$; $IA = 100 \times DEFETP$; $IM= (lu - 0,6 \times la)$

Posteriormente, pode-se caracterizar o clima de Tarauacá, a partir do método de Thornthwaite [5] após calcular os índices (IH; IA; IM;) e através de tabelas obter a fórmula climática para a caracterização, onde os valores de cada um dos índices denotam uma caracterização para o clima do município estudado.

Após a conclusão dos cálculos do Ih e do la , foi estimado o índice de umidade (lu), o qual relaciona os dois índices mencionados e desempenha o papel de determinar o tipo climático local [9]. Este índice proporciona o primeiro indicativo da fórmula climática, representado por uma letra alfabética maiúscula, podendo incluir ou não um algarismo subscrito (Tabela 1). O índice de umidade abarca períodos que vão de úmidos a secos durante todo o ano em sua condição climática. A segunda letra da fórmula, que pode ser maiúscula ou minúscula, com ou sem subscrito (Tabela 2), revela o subtipo climático, diferenciando o período de umidade e aridez ao longo do ano em relação à distribuição interanual da pluviosidade.

A determinação da terceira letra da fórmula climática exige o índice de eficiência térmica, o qual corresponde ao valor numérico da evapotranspiração potencial e é diretamente influenciado pela temperatura e fotoperíodo. Essa letra é apresentada em maiúscula com apóstrofo, podendo incluir ou não um algarismo subscrito (Tabela 3). Já para a determinação da quarta letra da fórmula, leva-se em consideração a porcentagem da evapotranspiração potencial que ocorre nos meses de verão, fornecendo o subtipo climático (Tabela 4). Essa letra é indicada por uma minúscula com apóstrofo, também podendo incluir ou não um algarismo subscrito.

Tabela 1- Chave inicial para classificação climática segundo Thornthwaite, baseado nos índices de umidade.

Tipos Climáticos	Índice de Umidade (lu)
A - Super-úmido	$100 \leq lu$
B₄ - Úmido	$80 \leq lu < 100$
B₃ - Úmido	$60 \leq lu < 80$
B₂ - Úmido	$40 \leq lu < 60$
B₁ - Úmido	$20 \leq lu < 40$
C₂ - Sub-úmido	$00 \leq lu < 20$
C₁ - Sub-úmido seco	$-33,33 \leq lu < 00$

D - Semi-árido	$-66,7 \leq lu < -33,33$
E - Árido	$-100 \leq lu < -66,7$

Tabela 2- Segunda chave para classificação climática segundo Thornthwaite, baseado nos índices de aridez e umidade.

Climas úmidos (A, B ₄ , B ₃ , B ₂ , B ₁ e C ₂)	Índice de Aridez (Ia)	Climas secos (C ₁ , D e E)	Índice de umidade (lu)
r - pequena ou nenhuma deficiência de água	0 - 16,7	d - pequeno ou nenhum excesso de água	0 - 10
s - moderada deficiência no verão	16,7 - 33,33	s - moderado excesso de inverno	10 - 20
w - moderada deficiência no inverno	16,7 - 33,33	w - moderado excesso de verão	10 - 20
s₂ - grande deficiência no verão	> 33,33	s₂ - largo excesso de inverno	20
w₂ - grande deficiência no inverno	> 33,33	w₂ - largo excesso de verão	20

Tabela 3- Terceira chave para classificação climática segundo Thornthwaite, baseado no índice térmico (ETo anual).

Tipo climático	Índice térmico (ETo anual)
A' - megatérmico	≥ 1.440
B'₄ - mesotérmico	997 - 1.440
B'₃ - mesotérmico	855 - 997
B'₂ - mesotérmico	712 - 855
B'₁ - mesotérmico	570 - 712
C'₂ - microtérmico	427 - 570
C'₁ - microtérmico	285 - 427
D' - tundra	142 - 285
E' - gelo perpétuo	< 142

Tabela 4- Quarta chave para classificação climática segundo Thornthwaite, baseado na relação entre ETP de verão (ETPv) e anual (ETP).

Subtipo climático	Concentração da ETP no verão
a'	< 48%
b'₄	48 - 51,9
b'₃	51,9 - 56,3
b'₂	56,3 - 61,6
b'₁	61,6 - 680
c'₂	68,0 - 76,3

c' ₁	76,3 – 88,00
d'	> 88,00

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nota-se que para o período em estudo neste trabalho, a precipitação total média anual em Tarauacá foi de 2.310,9 mm (Figura 2) acompanhando uma distribuição de chuvas irregulares, onde, através desses dados é possível observar duas estações muito diferentes, sendo uma seca que ocorre entre maio a outubro, onde corresponde a aproximadamente 20,5 % do volume pluviométrico total e a outra chuvosa que acompanha um período entre novembro a abril, e contribui com, aproximadamente com 79,50 % do total médio anual. A divisão das duas estações assim como os meses de ocorrência também é observada em [11], onde também foram analisadas as médias de precipitação mensal entre 1980 a 2010.

A evapotranspiração potencial (ETP), apresenta um total médio anual de 1684,1 mm, e evapotranspiração real (ETR), apresenta uma média total por ano de 1.566,6 mm, onde, ambas apresentam valores mensais próximos e quase que constantes, apresentando uma leve redução na estação seca, já classificada, onde ambas as precipitações (potencial e real) sofrem uma diminuição, onde a evapotranspiração real diminui mais significativamente, enquanto a evapotranspiração potencial, se apresenta de forma mais constante como observado na figura 2.

Figura 2. O gráfico apresenta a média mensal de precipitação, evapotranspiração potencial e evapotranspiração real, utilizando dados históricos abrangendo o período de 1970 a 2022.

A figura 3 representa o balanço hídrico, onde a quantidade de água excedeu o limite máximo de armazenamento do solo (120 mm), ocorrendo na estação chuvosa meses de outubro a maio, os meses menos chuvosos de junho a outubro que ocorrem no inverno, ocorre o déficit hídrico chegando a um déficit de -57,7 mm no mês de agosto, dessa forma, os valores denotam que durante o ano, a partir de janeiro até abril ocorre o excesso hídrico apresentando valores maiores nos meses de março e janeiro respectivamente, então entre maio e junho, se inicia o período de déficit hídrico, apresentando em módulo, valores maiores no mês de agosto, sendo o mês que ocorre menos precipitação. O final do período de déficit hídrico se dá com a reposição de água que ocorre entre os meses de outubro e novembro, onde apresenta excesso hídrico que procede até a próxima estação seca.

Figura 3. Extrato de balanço hídrico climatológico da cidade de Tarauacá - AC.

Na Tabela 5, é possível visualizar os resultados do balanço hídrico climático e seu extrato, onde para classificação climática segundo Thornthwaite [5] para Tarauacá apresentaram os seguintes resultados dos três índices (IH, índice de umidade; IA, índice de aridez e IM índice efetivo de umidade:

$$IH = 100 \times 744,291684,11 = 44,19 \%$$

$$IA = 100 \times 117,51684,11 = 6,9 \%$$

$$IM = 44,19 - 0,6 \times 6,9 = 40,00$$

Tabela 5 - Resultado da elaboração do Balanço Hídrico Climatológico para Tarauacá - AC, conforme metodologia de Thornthwaite.

Mês	Prec (mm)	Etp (mm)	p-ETP (mm)	Neg.ac (mm)	Armaz (mm)	alter (mm)	etr (mm)	def (mm)	Def (mm)	exc (mm)
Janeiro	314,6	146,2	168,4	0,0	125,0	0,0	146,2	0,0	0,0	168,4
Fevereiro	268,4	130,2	138,2	0,0	125,0	0,0	130,2	0,0	0,0	138,2
Março	323,9	141,3	182,5	0,0	125,0	0,0	141,3	0,0	0,0	182,5
Abril	198,7	131,5	67,2	0,0	125,0	0,0	131,5	0,0	0,0	67,2
Mai	132,8	124,1	8,7	0,0	125,0	0,0	124,1	0,0	0,0	8,7
Junho	68,5	118,1	-49,6	-49,6	84,0	-41,0	109,5	8,7	-8,7	0,0
Julho	74,0	135,7	-61,7	-111,3	51,3	-32,7	106,7	29,0	-29,0	0,0
Agosto	70,3	152,8	-82,4	-193,8	26,5	-24,8	95,1	57,7	-57,7	0,0
Setembro	128,3	155,7	-27,4	-221,2	21,3	-5,2	133,5	22,2	-22,2	0,0
Outubro	188,2	158,9	29,3	-113,0	50,6	29,3	158,9	0,0	0,0	0,0
Novembro	252,3	146,4	105,9	0,0	125,0	74,4	146,4	0,0	0,0	31,5
Dezembro	291,0	143,2	147,8	0,0	125,0	0,0	143,2	0,0	0,0	147,8
Total	2.310,9	1.684,1	626,8	-	-	0,0	1.566,6	117,5	0,0	744,3

Precipitação; Etp- Evapotranspiração Potencial; Neg.ac- Negativo Acumulado; Armaz- Armazenamento; alter- Alteração do armazenamento; etr- Evapotranspiração real; def- deficiência de água no solo; exc- Excesso de água no solo.

A evapotranspiração de acordo com estudos feitos [12] na bacia Amazônica estão associados a maior disponibilidade de energia durante as estações de verão e primavera, e durante o inverno e o outono devido à variação sazonal da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e o deslocamento da banda de nebulosidade para o norte, há uma diminuição da atividade convectiva sobre a Amazônia central e meridional, ocasionando assim o aumento da radiação solar à superfície levando assim a um aumento da evapotranspiração, os mesmos autores afirmam que a bacia Amazônica atua como um sumidouro da umidade da atmosfera, uma vez que a taxa de precipitação é maior que a taxa de evapotranspiração.

Em estudos realizados por Silva et al., (2015); Zeng et al., (2008) na região amazônica, quando as temperaturas da superfície do mar mais aquecidas nesta região do Atlântico, há mais demanda hídrica no Acre, em decorrência de uma circulação anômala que se forma entre a região do Atlântico Norte e a Amazônia.

Estudos realizados por em relação a evapotranspiração mensal no município de Cruzeiro do Sul [13] no período de 1985 a 2014 corroboram com os aqui obtidos na soma mensal, onde o mês com menor valor de evapotranspiração foi observado no mês de junho, e observaram também que a evapotranspiração tem pico na transição para o início da estação chuvosa conforme apresentado.

O clima de Tarauacá - AC, pode ser definido pela seguinte fórmula: $B_{2r}A'a'$. resumidamente o clima pode, dessa forma, ser descrito como: Clima

úmido com pequena ou nenhuma deficiência hídrica, megatérmico com e Evapotranspiração potencial bem distribuída ao longo do ano.

4. CONCLUSÕES

Os resultados indicaram a presença de deficiência hídrica no período que engloba os meses de junho a setembro, no entanto o período de excesso hídrico ocorre de novembro a maio sem retrocessos. No mês de outubro, não se verifica nem deficiência nem excedente hídrico. O clima foi classificado como úmido com pequena ou nenhuma deficiência hídrica, megatérmico com ETo bem distribuída ao longo do ano através do método de Thornthwaite.

5. REFERÊNCIAS

- [1] PASSOS, Mátilo Lages Vieira; ZAMBRZYCKI, Geraldo Cesar; PEREIRA, Reginaldo Sérgio. Balanço hídrico e classificação climática para uma determinada região de Chapadinha-MA. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v. 10, n. 4, p. 758-766, 2016.
- [2] CECÍLIO, R. A.; SILVA, K. R. da; XAVIER, A. C.; PEZZOPANE, J. R. M. Método para a espacialização dos elementos do balanço hídrico climatológico. Pesquisa Agropecuária. Brasília, v.47, n.4, p.478-488, abr. 2012.
- [3] RADIN, B.; MATZENAUER, R. Uso das informações meteorológicas na agricultura do Rio Grande do Sul. Agrometeoros. v.24, n.1, p.41-54, out. 2016.
- [4] THORNTHWAITE, C. W. 1948. An approach toward a rational classification of climate. Geography Review, [S.l.], v. 38, p. 55-94.
- [5] THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton, NJ: Drexel Institute of Technology - Laboratory of Climatology, 1955. 104p. (Publications in Climatology, vol. VIII, n.1).
- [6] TREMOCOLDI, W. A.; BRUNINI, O. Caracterização agroclimática das unidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo: Capão Bonito e região. Campinas: Instituto Agrônomo, 2008.30p.(Série Tecnologia APTA, BoletimTécnico IAC, 205)
- [7] PEREIRA, A. R., VILLA NOVA. Nilson Augusto, SEDIYAMA. Gilberto C. Evapo(transpi)ração. Piracicaba: FEALQ, 1997. 183 p.

[8] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2023. Censo Demográfico 2010. IBGE, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>. Acesso em 05 de mar. de 2024.

[9] CUNHA, A. R.; MARTINS, D. Classificação climática para os municípios de Botucatu e São Manuel, SP. Revista Irriga, v.14, n.1, p. 1-11, 2009.

[10] INMET -INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Banco de dados meteorológicos para ensino e pesquisa. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>>. Acesso em: 09 jun. 2023.

[11] DE GOIS, Givanildo et al. AVALIAÇÃO DA SECA VIA ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PADRONIZADA E SUA ASSOCIAÇÃO AOS EL NIÑO-OSCILAÇÃO SUL NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, ESTADO DO ACRE.

[12] LEITE, KELLY NASCIMENTO; COSTA, KALINI BRISTO; MELHORANCA FILHO, ANDRE LUIZ; JOSÉ, JEFFERSON VIEIRA; JUNIOR, , PORFIRIO PONCIANO DE OLIVEIRA ; MONTEIRO, RAIMUNDO NONATO FARIAS ; GOMES DE SOUSA, GEOCLEBER ; GONÇALVES CARVALHO, KAROLINE VICTORIA . Determination of typical meteorological scenarios in Cruzeiro do Sul-AC, adapted for use in the hydraulic management of crops. PEER REVIEW, v. 5, p. 328-340, 2023.

[13] ARAUJO, EDNARIA SANTOS DE; ALMEIDA, MAILA PEREIRA DE ; LEITE, KELLY NASCIMENTO ; SILVA, JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS ; ARAÚJO, EDSON ALVES DE ; SOUSA, GEOCLEBER GOMES DE . Climatic Characterization and Temporal Analysis of Rainfall in the Municipality of Cruzeiro do Sul - AC, Brazil. REVISTA BRASILEIRA DE METEOROLOGIA, v. 04, p. 01-12, 2020.